

Phát huy vai trò dẫn dắt và liên kết chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng của Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Thanh Điền
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã Doi: **10.5281/zenodo.17212278**

Tóm tắt:

Sau khi mở rộng địa giới hành chính thông qua hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM hình thành một không gian công nghiệp tích hợp với năng lực vượt trội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bài viết phân tích vai trò mới của TP.HCM với tư cách hạt nhân điều phối chuỗi giá trị công nghiệp vùng, làm rõ thực trạng phân bố ngành nghề, mức độ chuyên môn hóa và cơ chế liên kết – lan tỏa hiện hữu. Kết quả cho thấy hợp nhất ba địa phương tạo nền tảng cho chuỗi giá trị tích hợp từ R&D, thiết kế, sản xuất đến logistics và xuất khẩu; đồng thời thúc đẩy các tỉnh chuyên từ phát triển đơn lẻ sang phân vai chức năng trong hệ sinh thái chung. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất mô hình tổ chức không gian sản xuất tích hợp, cơ chế điều phối liên vùng, phát triển hạ tầng kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp. TP.HCM cần chuyển từ trung tâm tăng trưởng cục bộ sang vai trò hạt nhân và trục lan tỏa, dẫn dắt phân công sản xuất, logistics và R&D cho toàn vùng. Ưu tiên là xây dựng thể chế điều phối vùng, đầu tư hạ tầng chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy liên kết FDI – doanh nghiệp nội địa và phát triển mạng lưới R&D vệ tinh. Nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho mô hình phát triển công nghiệp vùng theo hướng tích hợp, điều phối và bền vững.

Từ khóa: Chuỗi giá trị công nghiệp vùng; liên kết không gian; điều phối thể chế; phát triển công nghiệp; Thành phố Hồ Chí Minh; vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trích dẫn:

Huỳnh Thanh Điền. (2025). Phát huy vai trò dẫn dắt và liên kết chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng của Thành phố Hồ Chí Minh. *Kỷ yếu Hội thảo “Động lực phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Từ tiềm năng đến hành động”* (tr. 5–30). Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam. Doi: **10.5281/zenodo.17212278**

Abstract:

Following the administrative boundary expansion through the merger with Binh Duong and Ba Ria–Vung Tau, Ho Chi Minh City (HCMC) has formed an integrated industrial space with superior capacity within the Southern Key Economic Region. This paper analyzes the new role of HCMC as the nucleus coordinating the regional industrial value chain, clarifying the distribution of industries, the degree of specialization, and existing linkages and spillover mechanisms. The findings show that the merger of the three localities provides a foundation for an integrated value chain from R&D, design, and production to logistics and exports, while also fostering a shift from isolated provincial development toward functional specialization within a shared ecosystem. Based on this, the paper proposes a model of integrated production space organization, inter-regional coordination mechanisms, infrastructure connectivity, and enterprise support. HCMC should transition from being a localized growth hub to serving as the nucleus and diffusion axis, leading regional specialization in production, logistics, and R&D. Key priorities include establishing regional coordination institutions, investing in strategic infrastructure, strengthening supply chain connectivity, promoting FDI–domestic enterprise linkages, and developing satellite R&D networks. The study contributes both theoretical and practical foundations for building an integrated, coordinated, and sustainable regional industrial development model.

Keywords: regional industrial value chain; spatial linkages; institutional coordination; industrial development; Ho Chi Minh City; Southern Key Economic Region.

1. Giới thiệu

Trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, liên kết vùng và tổ chức lại chuỗi giá trị sản xuất theo không gian đang trở thành xu hướng chủ đạo tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với hạt nhân là TP.HCM, đã đóng vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế suốt ba thập kỷ qua. Đặc biệt, trong bối cảnh Nhà nước đang thúc đẩy cải cách hành chính quy mô lớn, việc hợp nhất hành chính giữa TP.HCM và các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu mở ra cơ hội định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế, công nghiệp vùng.

Việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tạo nền tảng hình thành chuỗi giá trị công nghiệp tích hợp, từ R&D – thiết kế – sản xuất – logistics đến xuất khẩu. Từ trục liên kết lõi này, động lực phát triển sẽ lan tỏa ra toàn vùng Đông Nam Bộ. Thúc đẩy các tỉnh chuyển từ phát triển riêng lẻ sang phân vai chức năng trong hệ sinh thái chung: Đồng Nai là trung tâm công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao; Long An là vùng trung chuyển công – nông nghiệp giữa ĐBSCL và vùng lõi; Tây Ninh phát triển logistics

biên giới và năng lượng tái tạo; Bình Phước đảm nhận vai trò trung chuyển nguyên liệu và chế biến, kết nối hành lang Tây Nguyên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy liên kết chuỗi giá trị giữa các địa phương trong vùng vẫn còn yếu, thiếu cơ chế điều phối hiệu quả, phân công chức năng chưa rõ ràng, logistics vùng chưa tích hợp, và mức độ lan tỏa công nghệ, vốn, thể chế từ TP.HCM còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, cần có một cách tiếp cận mới để nhìn nhận vai trò của TP.HCM không chỉ như một đô thị lớn, mà là một “hạt nhân điều phối vùng”, dẫn dắt việc hình thành mạng lưới sản xuất tích hợp, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển cân bằng trong toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng liên kết chuỗi giá trị công nghiệp và đề xuất các định hướng, giải pháp điều phối vùng phù hợp sẽ có ý nghĩa thiết thực trong hoạch định chính sách phát triển công nghiệp giai đoạn mới.

Bài báo này nhằm (i) phân tích vai trò và tiềm năng của TP.HCM sau sáp nhập trong việc dẫn dắt chuỗi giá trị công nghiệp vùng, (ii) đánh giá thực trạng phân bố ngành nghề, cơ chế liên kết và mức độ tích hợp hiện nay, và (iii) đề xuất mô hình phát triển chuỗi giá trị vùng theo hướng tích hợp, phân vai, điều phối. Qua đó, góp phần bổ sung góc nhìn thể chế, không gian trong hoạch định chiến lược phát triển vùng, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc thiết lập cơ chế điều phối chuỗi giá trị công nghiệp có trọng tâm và hiệu quả hơn tại khu vực kinh tế năng động nhất cả nước.

Hình 1. Bản đồ TP.HCM mới

2. Cơ sở lý thuyết và khung phân tích

2.1. Cơ sở lý thuyết

Để phân tích vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc dẫn dắt và liên kết chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng, bài viết vận dụng bốn trụ cột lý thuyết chính: (i) lý thuyết chuỗi giá trị, (ii) lý thuyết cực tăng trưởng, (iii) lý thuyết vùng chức năng và mạng lưới sản xuất, và (iv) lý thuyết đô thị đa trung tâm.

Thứ nhất, lý thuyết chuỗi giá trị (Value Chain Theory) được đề xuất bởi Porter (1985) cho rằng giá trị kinh tế được hình thành thông qua sự phối hợp các hoạt động có liên kết logic từ đầu vào đến đầu ra. Trong bối cảnh toàn cầu hóa sản xuất, chuỗi giá trị đã mở rộng khỏi phạm vi doanh nghiệp, trở thành mô hình tổ chức sản xuất ở quy mô khu vực và quốc gia (Gereffi & Fernandez-Stark, 2011). Trong mô hình này, các trung tâm kinh tế có vai trò tổ chức, điều phối, phát triển tiêu chuẩn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuỗi – được gọi là các “nút trung tâm” (lead firms hoặc anchor hubs). TP.HCM, với vai trò trung tâm tài chính, công nghệ và đào tạo của vùng, có thể đảm nhiệm vị trí này, qua đó dẫn dắt và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp vùng Đông Nam Bộ.

Thứ hai, lý thuyết cực tăng trưởng (Growth Pole Theory) do Perroux (1955) phát triển nhấn mạnh vai trò của các “cực” kinh tế trong việc thúc đẩy phát triển lan tỏa thông qua hiệu ứng lan tỏa (spread effect) và hiệu ứng hút (backwash effect). Các cực tăng trưởng là nơi tập trung của các ngành công nghiệp đầu tàu và các yếu tố sản xuất có tính đột phá. TP.HCM có thể được xem là một cực tăng trưởng cấp vùng, với khả năng lan tỏa ảnh hưởng công nghiệp, khoa học công nghệ, hạ tầng logistics và chính sách đến các tỉnh vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Thứ ba, lý thuyết vùng chức năng và mạng lưới sản xuất chỉ ra rằng một không gian kinh tế hiệu quả cần được tổ chức thành mạng lưới các trung tâm – vệ tinh với phân công chức năng rõ ràng (Scott & Storper, 2003). Trong mạng lưới này, các đô thị trung tâm nắm giữ vai trò ra quyết định, thiết kế, đổi mới sáng tạo, trong khi các địa phương phụ cận thực hiện các chức năng sản xuất, gia công, logistics. Cách tiếp cận này phù hợp với cấu trúc vùng TP.HCM mở rộng, trong đó TP.HCM có thể đóng vai trò trung tâm điều phối vùng công nghiệp tích hợp, gắn với chuỗi cung ứng và khu công nghiệp chuyên biệt.

Thứ tư, lý thuyết đô thị đa trung tâm (Polycentric Urban Region – PUR) do Hall và Pain (2006) phát triển, cho rằng sự phát triển của các vùng đô thị lớn nên theo hướng đa trung tâm, thay vì tập trung quá mức vào đô thị lõi. Mô hình PUR cho phép phân bổ chức năng kinh tế – công nghiệp theo từng trung tâm chuyên biệt, được kết nối chặt chẽ thông

qua hệ thống giao thông, logistics và cơ chế điều phối vùng. TP.HCM và các đô thị công nghiệp lân cận có thể hình thành một vùng đô thị – công nghiệp tích hợp, dựa trên sự phân vai chức năng giữa trung tâm sáng tạo, trung tâm sản xuất, trung tâm logistics và trung tâm cảng, năng lượng.

Tổng hợp các trụ cột lý thuyết trên tạo nên tầng phân tích cho việc định vị TP.HCM không chỉ là trung tâm sản xuất, mà là hạt nhân tổ chức, dẫn dắt và điều phối chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp trong vùng, hướng đến mô hình phát triển không gian công nghiệp tích hợp, đa trung tâm và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

2.2. Khung phân tích

Trên cơ sở các lý thuyết nền tảng đã trình bày, nghiên cứu xây dựng khung phân tích nhằm làm rõ vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc dẫn dắt và tổ chức liên kết chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng. Khung phân tích kết hợp giữa tiếp cận chuỗi giá trị mở rộng (extended value chain), lý thuyết cực tăng trưởng (growth pole theory), mô hình mạng lưới sản xuất vùng (regional production network) và đô thị đa trung tâm (polycentric urban region). Từ đó, các thành tố và mối quan hệ sau được xác lập để làm nền tảng phân tích:

(1) Năng lực chức năng của TP.HCM

TP.HCM được xác định là trung tâm sở hữu năng lực vượt trội về nghiên cứu – phát triển (R&D), tài chính, dịch vụ logistics, đào tạo nhân lực và thể chế điều phối. Đây là các yếu tố đặc trưng của một “nút trung tâm” (lead node) trong chuỗi giá trị mở rộng (Gereffi & Fernandez-Stark, 2011), và đồng thời là đặc điểm của một “cực tăng trưởng” theo Perroux (1955).

(2) Cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp vùng

Nghiên cứu phân tích mức độ phân bố các hoạt động trong chuỗi giá trị công nghiệp tại các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bao gồm các khâu từ R&D, sản xuất, lắp ráp, hậu cần đến tiêu thụ sản phẩm. Việc xác định mức độ chuyên môn hóa không gian giữa các địa phương giúp làm rõ tiềm năng hình thành mạng lưới sản xuất tích hợp.

(3) Mối liên kết thể chế – hạ tầng vùng

TP.HCM chỉ có thể phát huy vai trò điều phối vùng nếu tồn tại cơ chế liên kết hiệu quả giữa các địa phương trong vùng. Phân tích này tập trung vào các yếu tố như: cơ chế phối hợp chính quyền, các chính sách vùng, liên kết hạ tầng giao thông – logistics và sự hiện diện (hoặc thiếu vắng) của thiết chế điều phối vùng (Scott & Storper, 2003).

(4) Cơ chế lan tỏa và điều phối vùng

Nghiên cứu đánh giá vai trò của TP.HCM trong việc tạo ra các hiệu ứng lan tỏa (spread effect) về công nghệ, vốn, kỹ năng, tiêu chuẩn sản xuất và thể chế quản trị đến các tỉnh lân cận. Đồng thời, phân tích mối quan hệ hai chiều giữa TP.HCM và các địa phương trong mạng lưới, trên cơ sở tương tác chức năng hơn là cạnh tranh không gian.

Bảng 1. Thành phần và nội dung phân tích của nghiên cứu

Thành phần phân tích	Nội dung	Mối liên hệ với mục tiêu nghiên cứu
Vị thế chức năng của TP.HCM trong vùng	Nguồn lực sản xuất, năng lực công nghệ, trung tâm R&D, logistics, tài chính, đào tạo, hành chính vùng	Cơ sở để TP.HCM đóng vai trò “hạt nhân điều phối”
Chuỗi giá trị công nghiệp vùng	Các ngành công nghiệp chủ đạo (dệt may, cơ khí, điện tử, logistics...), phân bố không gian sản xuất	Phân tích mức độ liên kết hiện tại và khoảng trống liên kết vùng
Cơ chế liên kết vùng hiện hữu	Chính sách vùng, liên kết hạ tầng, vai trò thể chế liên vùng, phối hợp địa phương	Xác định rào cản và dự địa điều phối hiệu quả từ TP.HCM
Mức độ chuyên môn hóa theo không gian	Vai trò của TP.HCM và các tỉnh trong từng khâu chuỗi giá trị (R&D – sản xuất – hậu cần – thị trường)	Làm rõ tiềm năng tổ chức mạng lưới sản xuất tích hợp
Cơ chế lan tỏa và lan kéo (Spread vs. backwash effects)	Khả năng tạo động lực phát triển, lan tỏa công nghệ – vốn – quản trị từ TP.HCM đến các tỉnh	Đo lường vai trò “cực tăng trưởng” của TP.HCM trong chuỗi vùng

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

Khung phân tích trên đóng vai trò định hướng cho việc lựa chọn chỉ báo đánh giá, thiết kế khảo sát và phân tích chính sách trong các phần tiếp theo của nghiên cứu. Tùy vào hướng triển khai cụ thể, mô hình có thể được lượng hóa thông qua các chỉ tiêu như: mật độ liên kết chuỗi cung ứng, tỷ lệ giá trị gia tăng tại TP.HCM so với vùng, mức độ tương thích giữa quy hoạch công nghiệp và phân bố hạ tầng vùng.

Hình 2. Khung phân tích vai trò dẫn dắt

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu vận dụng tổng hợp bốn hướng tiếp cận chính nhằm làm rõ vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức và điều phối chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng. Trước hết, tiếp cận thể chế - không gian cho phép phân tích TP.HCM như một thiết chế vùng, vừa có chức năng quản trị, vừa giữ vai trò trung tâm không gian phát triển của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thứ hai, tiếp cận chuỗi giá trị mở rộng nhìn nhận TP.HCM như một "nút trung tâm" (lead node) trong hệ thống sản xuất liên vùng, với khả năng dẫn dắt, nâng cấp và phân bổ giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất công nghiệp. Thứ ba, tiếp cận mạng lưới sản xuất vùng tập trung phân tích mối quan hệ hợp tác - cạnh tranh giữa các địa phương trên cơ sở phân công chức năng chuyên biệt, từ đó làm rõ khả năng tích hợp không gian công nghiệp vùng. Cuối cùng, tiếp cận chính sách liên kết vùng giúp đánh giá mức độ hiện diện và hiệu quả của các công cụ quy hoạch, chính sách đầu tư và cơ chế điều phối đa cấp, vốn đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa vai trò dẫn dắt của TP.HCM.

Bài viết áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành, kết hợp phân tích thể chế – không gian, chuỗi giá trị mở rộng và mạng lưới sản xuất vùng để làm rõ vai trò dẫn dắt của TP.HCM trong không gian công nghiệp vùng sau sáp nhập. Nghiên cứu sử dụng phân tích định tính từ các văn bản quy hoạch, chính sách và báo cáo chuyên đề; đồng thời đánh giá chức năng theo không gian, xác định vai trò của từng địa phương trong chuỗi ngành công nghiệp chủ lực. Phân tích mạng lưới và hiệu ứng lan tỏa được thực hiện dựa trên dữ liệu về GRDP, FDI, công nghệ và lao động. Bài viết cũng vận dụng nghiên cứu tình huống để rút ra hàm ý chính sách cho mô hình phát triển tích hợp vùng.

4. Thực trạng vai trò của TP.HCM trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng Đông Nam Bộ

4.1. Vị thế chức năng của TP.HCM mở rộng trong vùng

Theo Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 6/5/2024, vùng Đông Nam Bộ được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế năng động, hiện đại hàng đầu cả nước và khu vực, giữ vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội. Với định hướng phát triển trở thành vùng công nghiệp – dịch vụ – đô thị phát triển cao, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, Đông Nam Bộ được tổ chức theo mô hình không gian đa trung tâm, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, kinh tế và thể chế.

Vùng Đông Nam Bộ tập trung nhiều Khu công nghiệp nhất cả nước, Vùng Đông Nam Bộ hiện là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, cả về số lượng, diện tích lẫn hiệu quả hoạt động. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (2024), toàn vùng có khoảng 120 khu công nghiệp đang hoạt động, chiếm gần một nửa tổng số khu công nghiệp trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai dẫn đầu với 32 khu công nghiệp, tiếp theo là Bình Dương với 31 khu, Long An 23 khu, TP.HCM 19 khu và Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 15 khu. Không chỉ có quy mô lớn, các khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ còn đạt tỷ lệ lấp đầy cao, trung bình trên 80%, nhiều nơi đạt tới 95%, đặc biệt là tại Bình Dương và Đồng Nai. Đây cũng là vùng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh nhất cả nước, chiếm khoảng 60% tổng FDI vào các khu công nghiệp nhờ lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ và khả năng kết nối vùng vượt trội. Với hệ thống cao tốc, vành đai, cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành đang xây dựng, Đông Nam Bộ giữ vai trò trung tâm công nghiệp và logistics chiến lược của quốc gia.

Hình 3. Diện tích KCN các vùng tại Việt Nam

Nguồn: Tính toán từ Ban quản lý các KCN các tỉnh/thành

Hình 4. Các địa phương có số KCN đang hoạt động nhiều nhất cả nước

Nguồn: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (2024)

Trong cấu trúc phân vai vùng, TP.HCM là trung tâm điều phối tổng thể, phát triển thành siêu đô thị đa trung tâm với các chức năng chủ đạo về tài chính, thương mại, logistics, đổi mới sáng tạo, giáo dục – đào tạo và công nghiệp công nghệ cao. Thành phố được định vị là hạt nhân R&D, trung tâm tiêu thụ và cung ứng dịch vụ chất lượng cao, có khả năng lan tỏa và tổ chức lại chuỗi giá trị vùng. Bình Dương là cực sản xuất công nghệ cao, tiên phong phát triển mô hình công nghiệp thông minh – đô thị tích hợp – logistics hiện đại, đồng thời là đầu mối của vùng đổi mới sáng tạo phía Bắc TP.HCM. Trong khi đó, Bà Rịa – Vũng Tàu đóng vai trò trung tâm công nghiệp cảng và năng lượng quốc gia, với Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế, kết nối các hành lang logistics Đông – Tây, đồng thời phát triển các khu công nghiệp – đô thị ven biển thân thiện môi trường.

Việc hợp nhất hành chính giữa TP.HCM và các địa phương công nghiệp trọng điểm như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo nên một không gian đô thị – công nghiệp mở rộng với quy mô vượt trội: diện tích hơn 6.770 km², dân số khoảng 13,7 triệu người, tổng thu ngân sách năm 2024 đạt gần 678.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng thu quốc gia. Sự kết hợp giữa trung tâm tài chính – công nghệ (TP.HCM), cực sản xuất công nghiệp hiện đại (Bình Dương, Đồng Nai) và đầu mối cảng biển – năng lượng (Bà Rịa – Vũng Tàu) tạo nên một thực thể kinh tế liên vùng có năng lực cạnh tranh vượt trội so với các mô hình đô thị đơn cực trong khu vực ASEAN. Trong cấu trúc này, TP.HCM không chỉ giữ vai trò trung tâm địa lý mà còn là trung tâm chức năng, với hệ sinh thái kinh tế – kỹ thuật đồng bộ và chuyên sâu.

Vùng TP.HCM mở rộng sở hữu nguồn lực sản xuất đa tầng với mật độ doanh nghiệp cao, hệ thống các khu công nghiệp chuyên môn hóa và sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI, cho phép tổ chức sản xuất quy mô lớn và linh hoạt theo chuỗi. Đồng thời, mạng lưới R&D liên vùng đang hình thành, với hàng chục viện nghiên cứu, trường đại học kỹ thuật, khu công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo tại Thủ Đức, Quận 9 và Bình Dương, đóng vai trò dẫn dắt trong hoạt động thiết kế, kiểm định và phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, hạ tầng logistics chiến lược là một trụ cột quan trọng với sự kết nối giữa hệ thống cảng biển (Cát Lái, Cái Mép – Thị Vải), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và mạng lưới đường vành đai, cao tốc liên vùng, đưa TP.HCM trở thành cửa ngõ vận tải hàng hóa lớn nhất phía Nam. Thành phố cũng là trung tâm tài chính và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp hàng đầu, quy tụ phần lớn các định chế tài chính, kiểm toán, pháp lý và logistics phục vụ phát triển toàn vùng.

Nguồn nhân lực kỹ thuật cao cũng là một lợi thế nổi bật, với hệ thống đào tạo quy mô lớn và khả năng cung ứng lao động chất lượng cao cho các ngành công nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu. Đặc biệt, việc hình thành thiết chế hành chính điều phối vùng sau sáp nhập góp phần giảm phân mảnh thể chế, nâng cao năng lực quy hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình phát triển liên tỉnh hiệu quả.

Chính sự hội tụ và phân tầng chức năng chiến lược nói trên là nền tảng để TP.HCM không chỉ đóng vai trò trung tâm sản xuất mà còn là hạt nhân tổ chức lại chuỗi giá trị công nghiệp toàn vùng, theo hướng chuyên môn hóa không gian, tích hợp hạ tầng và lan tỏa các chuẩn mực công nghệ, thể chế và đổi mới sáng tạo, đưa Đông Nam Bộ trở thành vùng kinh tế trọng điểm và vùng hội nhập hàng đầu của cả nước.

Bảng 2. Đặc điểm các chức năng chiến lược của vùng TP.HCM mở rộng

Nội dung	Đặc điểm nổi bật
Định hướng vùng	Trung tâm kinh tế – công nghiệp – dịch vụ hàng đầu; dẫn đầu đổi mới, số hóa, xanh hóa.
Tổ chức không gian	Mô hình đa trung tâm, kết nối hạ tầng – thể chế – kinh tế.
TP.HCM	Trung tâm tài chính, R&D, logistics, đào tạo; hạt nhân điều phối và lan tỏa vùng.
Bình Dương	Cực sản xuất công nghệ cao; công nghiệp thông minh; vùng đổi mới sáng tạo phía Bắc.

Bà Rịa – Vũng Tàu	Trung tâm cảng biển – năng lượng; logistics và công nghiệp sạch ven biển.
Quy mô sau hợp nhất	Diện tích 6.770 km ² , 13,7 triệu dân, thu ngân sách ~678.000 tỷ đồng (2024).
Cấu trúc liên kết vùng	TP.HCM (dịch vụ – R&D) + Bình Dương/Đồng Nai (sản xuất) + BRVT (xuất khẩu – năng lượng).
Ưu thế vùng	Mạng lưới DN – KCN – FDI dày đặc, R&D mạnh, logistics kết nối toàn vùng.
Thể chế điều phối	Hình thành thiết chế liên vùng, giảm phân mảnh, tăng năng lực điều phối.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết.

4.2. Thực trạng chuỗi giá trị công nghiệp vùng

Vùng TP.HCM mở rộng, gồm các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu, đang hình thành một chuỗi giá trị công nghiệp đa ngành, trong đó nổi bật là các ngành dệt may, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, công nghiệp thực phẩm và logistics. Tuy nhiên, mức độ tích hợp chuỗi giá trị vùng còn hạn chế, chủ yếu phát triển theo hướng song song hoặc cạnh tranh không gian giữa các địa phương, thay vì phân công chức năng chuyên biệt theo chuỗi giá trị.

Cơ cấu ngành công nghiệp chủ đạo theo vùng:

Trong không gian công nghiệp vùng TP.HCM mở rộng, mỗi địa phương đảm nhận một vai trò chuyên biệt trong chuỗi giá trị sản xuất, hình thành cấu trúc phân công chức năng theo hướng bổ trợ lẫn nhau. TP.HCM tập trung phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật và dịch vụ cao như điện tử, cơ khí chính xác và dược phẩm, đồng thời là trung tâm của các hoạt động R&D, logistics và dịch vụ tài chính hỗ trợ công nghiệp. Nhiều khu công nghệ cao và khu công nghiệp tại Thủ Đức, Củ Chi, Nhà Bè đang từng bước chuyển đổi theo hướng công nghệ, sáng tạo.

Trong khi đó, Bình Dương và Đồng Nai đóng vai trò là hai cực sản xuất chủ lực của vùng, chuyên sâu vào các ngành công nghiệp như dệt may, chế biến gỗ, sản xuất linh kiện cơ khí, nhựa, hóa chất và điện tử. Bình Dương nổi bật với mô hình khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tích hợp như VSIP, Becamex, còn Đồng Nai là trung tâm sản xuất linh kiện và hàng hóa xuất khẩu có tính kết nối cao với cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Long An đóng vai trò cầu nối giữa TP.HCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển mạnh các ngành thực phẩm, đồ uống, bao bì, nhựa, cùng với một số ngành công

ng nghiệp phụ trợ như cơ khí nhẹ và dệt may. Trong khi đó, Bà Rịa – Vũng Tàu giữ vị trí đầu mối hậu cần và năng lượng của toàn vùng, với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, cùng các khu công nghiệp dầu khí, phân bón, hóa chất và công nghiệp nặng, tạo nền tảng cho xuất khẩu và chuỗi cung ứng năng lượng quy mô lớn.

Mức độ liên kết chuỗi giá trị:

Mặc dù các địa phương trong vùng đều sở hữu năng lực công nghiệp mạnh và đa dạng, song mức độ liên kết chuỗi giá trị vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân mang tính cấu trúc và thể chế. Trước hết, giữa các tỉnh chưa hình thành cơ chế phân công chức năng rõ ràng trong từng chuỗi ngành. Chẳng hạn, cả TP.HCM và Bình Dương đều cùng phát triển ngành điện tử, nhưng thiếu sự phối hợp chiều sâu giữa các khâu như thiết kế, lắp ráp, kiểm định và tiêu thụ, khiến chuỗi giá trị vận hành thiếu hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống logistics vùng chưa được tích hợp đồng bộ, dẫn đến đứt gãy kết nối giữa các khu công nghiệp nội địa ở Bình Dương, Đồng Nai với hệ thống cảng biển tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều này làm kéo dài thời gian trung chuyển, gia tăng chi phí logistics và suy giảm năng lực cạnh tranh của toàn chuỗi.

Ngoài ra, hạ tầng chia sẻ dùng chung, như trung tâm kiểm định, chuẩn mực kỹ thuật, dịch vụ R&D và chuỗi cung ứng phụ trợ liên vùng vẫn chưa được hình thành, khiến mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa còn lỏng lẻo. Cuối cùng, sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư giữa các địa phương, thay vì hợp tác chiến lược, đã dẫn đến tình trạng trùng lặp cơ cấu ngành, làm phân tán nguồn lực và phá vỡ tính liên hoàn trong quy hoạch chuỗi giá trị công nghiệp vùng.

Khoảng trống liên kết vùng:

Hiện nay, vùng TP.HCM mở rộng vẫn chưa hình thành được một hệ sinh thái sản xuất tích hợp cho các ngành công nghiệp chủ lực. Việc thiếu một đầu mối điều phối và quy hoạch không gian chức năng ở cấp vùng khiến các địa phương vận hành như những thực thể độc lập, thay vì trở thành các mắt xích bổ trợ trong một chuỗi giá trị thống nhất. Bên cạnh đó, liên kết giữa các doanh nghiệp trong vùng còn lỏng lẻo, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, cũng như giữa doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tình trạng này làm suy yếu đáng kể năng lực nội sinh và khả năng nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp nội vùng.

Ngoài ra, hệ thống logistics dùng chung và kết nối thông suốt vẫn chưa được thiết lập, thiếu các trung tâm phân phối vùng, kho ngoại quan liên kết, cũng như mạng lưới đường sắt chuyên dụng kết nối trực tiếp giữa khu công nghiệp và cảng biển. Dù vùng TP.HCM mở rộng sở hữu đầy đủ điều kiện về quy mô sản xuất, năng lực công nghệ và thị trường tiêu thụ để tổ chức chuỗi giá trị công nghiệp tích hợp, nhưng liên kết hiện tại vẫn mang tính cục bộ, phân tán và thiếu cơ chế điều phối chung. Điều này khiến vai trò trung

tâm dẫn dắt của TP.HCM chưa được phát huy đúng mức, và khoảng trống về liên kết không gian, hạ tầng logistics cũng như thể chế vùng đang trở thành những rào cản lớn nhất đối với quá trình tổ chức lại chuỗi giá trị công nghiệp theo hướng hiệu quả và gia tăng giá trị.

Bảng 3. Liên kết chuỗi giá trị công nghiệp vùng TP.HCM mở rộng

Địa phương	Ngành công nghiệp chủ đạo	Vai trò trong chuỗi giá trị	Hạn chế hiện tại
TP.HCM	Điện tử, cơ khí chính xác, dược phẩm, R&D, logistics, tài chính	Trung tâm R&D, kiểm định, thiết kế, tiêu chuẩn hóa, trung tâm thị trường và logistics	Trùng lặp ngành nghề với Bình Dương, chưa điều phối được toàn chuỗi; phụ thuộc FDI
Bình Dương	Dệt may, gỗ, cơ khí, nhựa, hóa chất, điện tử	Cực sản xuất chủ lực, cung ứng linh kiện, sản phẩm xuất khẩu	Phát triển ngành song song với TP.HCM, thiếu phân công theo chuỗi
Đồng Nai	Linh kiện điện tử, thực phẩm, cao su, hóa chất	Sản xuất phụ trợ, đầu mối hàng hóa xuất khẩu	Logistics kết nối cảng yếu, chưa tham gia sâu vào R&D và thiết kế
Long An	Thực phẩm, đồ uống, bao bì, nhựa, cơ khí nhẹ	Vùng chuyên tiếp, bổ sung công nghiệp thực phẩm – phụ trợ	Chưa hình thành vai trò rõ trong chuỗi giá trị, liên kết còn rời rạc
Bà Rịa – Vũng Tàu	Dầu khí, hóa chất, phân bón, công nghiệp nặng, logistics cảng	Hậu cần xuất khẩu, trung tâm năng lượng – cảng nước sâu	Kết nối logistics nội vùng chưa hiệu quả, thiếu chuỗi giá trị ngành công nghệ cao

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết.

4.3. Thực trạng cơ chế liên kết vùng

Theo Quyết định 370/QĐ-TTg, vùng Đông Nam Bộ được định hướng xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, liên kết chặt chẽ giữa TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh lân cận. Về đường bộ, các tuyến trọng điểm gồm Vành đai 3 (kết nối TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Long An), Vành đai 4 (mở rộng ra Tây Ninh, Bình Phước), cùng các tuyến cao tốc chiến lược như TP.HCM – Mộc Bài, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu, TP.HCM – Chơn Thành, Bến Lức – Long Thành và trục ven biển từ TP.HCM đến Nam Trung Bộ. Về đường sắt, quy hoạch bao gồm các tuyến TP.HCM –

Cần Thơ, Thủ Thiêm – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Trong khi đó, hàng không và cảng biển tập trung phát triển hai sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và cụm cảng trung chuyển quốc tế Cát Lái – Cái Mép – Thị Vải. Hệ thống giao thông này tạo điều kiện kết nối hiệu quả với miền Tây, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các cửa ngõ quốc tế như Campuchia và Nam Lào.

Bên cạnh hạ tầng, vùng Đông Nam Bộ được định hướng phát triển các trung tâm logistics tại TP.HCM, Long Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, gắn với mô hình kết nối khu công nghiệp – đô thị – cảng theo chuỗi giá trị, đồng thời thúc đẩy đầu tư hạ tầng số và hệ thống quản lý giao thông thông minh. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai các dự án liên vùng còn đối mặt với nhiều hạn chế. Tiến độ đầu tư chậm, thiếu đồng bộ và không có tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất đã khiến nhiều dự án kết nối bị kéo dài hoặc gián đoạn, làm giảm hiệu quả liên kết vùng và phát triển công nghiệp.

Về thể chế, dù mô hình vùng đa trung tâm đã bước đầu hình thành, cơ chế điều phối giữa các địa phương vẫn còn yếu. Phần lớn quyết định quan trọng do Trung ương điều tiết, trong khi các tỉnh thiếu một cơ chế phối hợp ngang cấp có tính ràng buộc. Việc phối hợp hiện nay chủ yếu mang tính tự nguyện, chưa có một thiết chế vùng đủ thẩm quyền để phê duyệt, điều phối và giám sát các dự án liên tỉnh. Sau khi không gian đô thị TP.HCM được mở rộng, thành phố có nhiều lợi thế để đảm nhiệm vai trò điều phối trung tâm, nhưng liên kết với các tỉnh lân cận vẫn mang tính hành chính đơn lẻ, chưa chuyển hóa thành cơ chế vùng thực chất.

Về chính sách đầu tư, dù một số địa phương đã chủ động phát triển mô hình hợp tác công – tư và cải cách thủ tục, nhưng do thiếu khuôn khổ pháp lý chung cho toàn vùng, các sáng kiến vẫn mang tính cục bộ. Việc chưa có cơ chế chia sẻ lợi ích, rủi ro và trách nhiệm tài chính giữa các địa phương đang là rào cản lớn cho các dự án hạ tầng quy mô vùng, đặc biệt trong lĩnh vực logistics và giao thông chiến lược. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải hình thành một thiết chế điều phối vùng đủ mạnh, có thẩm quyền rõ ràng và cơ chế tài chính phù hợp để thúc đẩy phát triển vùng một cách thống nhất và hiệu quả.

Bảng 4. Rào cản và dự địa điều phối từ TP.HCM

Rào cản hiện hữu	Dự địa điều phối từ TP.HCM
Cơ chế liên vùng yếu, chưa có thiết chế điều phối mạnh ngang địa phương.	Có thể chủ trì thành lập Ủy ban Vùng TP.HCM với quyền quyết định liên tỉnh.
Hạ tầng chưa đồng bộ, dự án liên vùng chậm do thiếu ngân sách và chính sách chia sẻ rủi ro.	Kêu gọi vốn PPP và đề xuất quỹ đầu tư vùng để đẩy nhanh dự án.

Quy hoạch riêng lẻ, dễ dẫn đến chồng chéo chức năng giữa các tỉnh.	Xây dựng quy hoạch liên vùng “trọng tâm xoay quanh TP.HCM” để tránh phân tán đầu tư.
Thiếu khung chia sẻ lợi ích – đòn bẩy hợp tác.	Thúc đẩy ký kết Hiệp định Liên tỉnh điều chỉnh lợi ích giữa địa phương.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết.

Cơ chế liên kết hiện nay vẫn chủ yếu mang tính tự phát, thiếu thiết chế liên kết vùng có quyền lực, dẫn đến đồng bộ hạ tầng thấp, không gắn kết chính sách, và làm chậm quá trình hình thành chuỗi giá trị vùng. Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng, thành phố có khả năng đảm nhận vai trò “hạt nhân điều phối vùng” nếu chủ động xây dựng cơ chế liên vùng mạnh mẽ cả về thể chế, quy hoạch, tài chính và phân bổ lợi ích để biến tiềm năng thành thực tế phát triển vùng đồng bộ, hiệu quả.

4.4. Thực trạng mức độ chuyên môn hóa theo không gian

Trong bối cảnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và quá trình mở rộng không gian hành chính – kinh tế của TP.HCM, chuyên môn hóa theo không gian là yếu tố then chốt để tổ chức lại chuỗi giá trị công nghiệp một cách hiệu quả và gia tăng năng lực cạnh tranh vùng. Tuy nhiên, hiện trạng cho thấy mức độ phân công chức năng giữa các địa phương còn manh mún, thiếu định hướng tích hợp chiến lược.

Vai trò tương đối của các địa phương trong chuỗi giá trị công nghiệp

Trong cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp vùng TP.HCM mở rộng, các địa phương đang từng bước hình thành sự phân công chức năng theo hướng chuyên môn hóa không gian, phù hợp với lợi thế từng vùng. TP.HCM giữ vai trò trục trung tâm trong chuỗi, tập trung vào các khâu có giá trị gia tăng cao như R&D, thiết kế, kiểm định, logistics và tiêu dùng. Các hoạt động R&D được triển khai tập trung tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Đại học Quốc gia và các viện nghiên cứu chuyên ngành, đóng vai trò đầu tàu trong đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, TP.HCM còn sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm định và các dịch vụ tư vấn công nghệ giúp chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra. Với quy mô dân số lớn và hạ tầng thương mại phát triển, thành phố đồng thời là trung tâm phân phối, tiêu dùng và logistics lớn nhất vùng.

Đóng vai trò là hai cực sản xuất chủ lực, Bình Dương và Đồng Nai đảm nhiệm các khâu sản xuất, gia công quy mô lớn trong chuỗi. Bình Dương phát triển mạnh các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may và chế biến gỗ, được tổ chức trong hệ thống khu công nghiệp hiện đại như VSIP, Mỹ Phước. Trong khi đó, Đồng Nai nổi bật với các ngành linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm, cao su và hóa chất, giữ vai trò quan trọng trong sản xuất phụ trợ và cung ứng linh kiện cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Ở đầu mối logistics và năng lượng, Bà Rịa – Vũng Tàu đóng vai trò trung tâm vận chuyển và cung ứng đầu vào cho chuỗi công nghiệp nặng. Hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải giúp kết nối vùng sản xuất nội địa với thị trường xuất khẩu toàn cầu. Đồng thời, tỉnh này cũng là nơi tập trung các ngành năng lượng, hóa dầu, phân bón, góp phần quan trọng vào chuỗi giá trị các ngành công nghiệp nặng và xuất khẩu.

Long An, với vị trí liền kề TP.HCM và kết nối trực tiếp với Đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò là vùng chuyển tiếp và bổ sung sản xuất trong chuỗi giá trị. Tỉnh này phát triển mạnh các ngành bao bì, thực phẩm, điện lạnh và có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ chuỗi cung ứng nông sản và công nghiệp chế biến thực phẩm vùng.

Bảng 5. Vai trò các địa phương trong chuỗi giá trị công nghiệp vùng

Địa phương	Vai trò trong chuỗi giá trị	Chức năng nổi bật
TP.HCM	Trung tâm R&D, thiết kế, logistics và thị trường tiêu dùng	Tập trung R&D tại SHTP, kiểm định – chuẩn hóa, phân phối hàng hóa quy mô lớn
Bình Dương	Cực sản xuất công nghiệp (cơ khí, điện tử, dệt may, chế biến gỗ)	Khu công nghiệp hiện đại như VSIP, Mỹ Phước, sản xuất quy mô lớn
Đồng Nai	Sản xuất phụ trợ và linh kiện (điện tử, thực phẩm, hóa chất)	Cung ứng linh kiện, sản xuất phụ trợ cho các doanh nghiệp lớn
Bà Rịa – Vũng Tàu	Hậu cần cảng và năng lượng (cảng nước sâu, hóa dầu, phân bón)	Logistics xuất khẩu qua Cái Mép – Thị Vải, cung cấp năng lượng và nguyên liệu công nghiệp
Long An	Vùng chuyển tiếp và bổ sung sản xuất (bao bì, thực phẩm, điện lạnh)	Liên kết với ĐBSCL, hỗ trợ chuỗi nông sản – công nghiệp thực phẩm

Nguồn: Tổng hợp tác giả bài viết

Mức độ chuyên môn hóa:

Mặc dù vùng TP.HCM mở rộng đã bước đầu hình thành sự phân bố chức năng dựa trên lợi thế địa phương, song mức độ chuyên môn hóa theo không gian vẫn còn mang tính tự phát và thiếu quy hoạch tích hợp. Thực tế cho thấy có sự trùng lặp đáng kể trong cơ cấu ngành giữa TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, đặc biệt trong các lĩnh vực như điện tử, cơ khí và dệt may. Sự chồng lấn này phản ánh tình trạng thiếu một đầu mối điều phối chung cấp vùng, khiến các địa phương cùng phát triển những ngành có tính cạnh tranh trực tiếp thay vì phân công chức năng theo hướng bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, mối liên kết giữa các khâu từ R&D, sản xuất, hậu cần đến thị trường vẫn chưa được khép kín theo không gian vùng. Nhiều doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vẫn tổ chức chuỗi giá trị theo mạng lưới nội bộ toàn cầu, ít gắn kết với hệ sinh thái sản xuất tại địa phương. Điều này làm suy giảm khả năng hình thành các cụm ngành tích hợp và hạn chế hiệu ứng lan tỏa công nghệ, tiêu chuẩn và năng lực quản trị trong toàn vùng.

Tiềm năng tổ chức mạng lưới sản xuất tích hợp:

Dù còn đối mặt với nhiều rào cản thể chế và hạ tầng, vùng TP.HCM mở rộng đang sở hữu tiềm năng lớn để hình thành một mạng lưới sản xuất tích hợp theo mô hình phân tầng chức năng. Trong cấu trúc này, TP.HCM có thể giữ vai trò là "nút trung tâm đổi mới", đảm nhiệm các chức năng điều phối tiêu chuẩn công nghệ, R&D, logistics và thị trường tiêu dùng. Các tỉnh phụ cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An hay Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đảm nhiệm vai trò là các cực sản xuất chuyên môn hóa theo ngành và khuynh hướng cụ thể, như công nghiệp nặng, nhẹ, phụ trợ, qua đó tạo nên cấu trúc bổ trợ lẫn nhau trong toàn chuỗi.

Đặc biệt, hệ thống hạ tầng liên kết vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và các tuyến kết nối cảng – khu công nghiệp, khi được hoàn thiện, sẽ giúp giảm đáng kể chi phí logistics, rút ngắn thời gian giao thương và tăng cường hiệu quả kết nối giữa các chức năng sản xuất trong vùng.

Nếu được quy hoạch theo hướng “phân vai chức năng – liên kết giá trị – điều phối tập trung”, mạng lưới sản xuất này sẽ tạo nền tảng để chuỗi giá trị công nghiệp vùng vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. Qua đó, không chỉ nâng cao năng lực nội sinh, khả năng tự chủ công nghệ mà còn giúp vùng giảm dần sự lệ thuộc vào các chuỗi cung ứng toàn cầu để đứt gãy, tăng sức chống chịu và khả năng cạnh tranh chiến lược trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

4.5. Thực trạng cơ chế lan tỏa và lan kéo: Đo lường vai trò cực tăng trưởng của TP.HCM

Lý thuyết cực tăng trưởng (Perroux, 1955) chỉ ra rằng các trung tâm kinh tế có khả năng tạo ra hai dòng tác động đồng thời đến các vùng lân cận: (i) hiệu ứng lan tỏa (spread effect) thể hiện khả năng chia sẻ động lực phát triển thông qua công nghệ, vốn, lao động, thể chế; và (ii) hiệu ứng hút (backwash effect), thể hiện xu hướng thu hút ngược tài nguyên, nhân lực, và đầu tư từ các địa phương về trung tâm. Phân tích vùng TP.HCM mở rộng cho thấy cả hai hiệu ứng này đang song hành, nhưng mức độ lan tỏa tích cực vẫn còn hạn chế so với tiềm năng.

Hiệu ứng lan tỏa (Spread Effect): Động lực từ TP.HCM đến các địa phương vùng

Với vai trò là trung tâm công nghệ, tài chính và logistics hàng đầu cả nước, TP.HCM đã từng bước tạo ra những hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các địa phương lân cận trong vùng. Trên phương diện công nghệ, thông qua các chương trình hợp tác R&D, đào tạo kỹ thuật và các dự án tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương và Đồng Nai đã từng bước tiếp cận được quy trình sản xuất hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Về tài chính, các tổ chức tín dụng lớn, ngân hàng và quỹ đầu tư đặt trụ sở tại TP.HCM đã mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ tới các khu công nghiệp trọng điểm của vùng như Mỹ Phước (Bình Dương), Amata (Đồng Nai) hay Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, bảo lãnh tín dụng và các dịch vụ tài chính hỗ trợ sản xuất.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đóng vai trò tiên phong trong việc lan tỏa các mô hình thể chế và chuẩn mực quản trị hiện đại. Việc thí điểm các mô hình chính quyền số, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại thành phố đã trở thành hình mẫu để các địa phương khác trong vùng học tập và nhân rộng. Những mô hình này không chỉ giúp cải thiện môi trường kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quản trị đô thị và công nghiệp trên toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiệu ứng lan kéo (Backwash Effect): Hấp lực ngược về trung tâm

Bên cạnh vai trò lan tỏa, TP.HCM đồng thời cũng thể hiện rõ tính chất của một “trung tâm hấp thụ nguồn lực” trong không gian kinh tế vùng, với xu hướng thu hút ngược nhiều yếu tố đầu vào từ các địa phương lân cận. Một trong những biểu hiện rõ nét là tình trạng chảy máu lao động chất lượng cao, khi phần lớn sinh viên, kỹ sư và nhân sự có chuyên môn từ các tỉnh lựa chọn TP.HCM là điểm đến làm việc, sinh sống lâu dài, dẫn đến khoảng trống năng lực lao động tại địa phương xuất phát.

Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như pháp lý, kiểm định, logistics và tài chính vẫn chủ yếu tập trung tại TP.HCM, buộc các doanh nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai hay Long An phải phụ thuộc vào các tổ chức đặt tại thành phố, thay vì xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ nội lực tại chỗ. Điều này không chỉ làm tăng chi phí giao dịch mà còn hạn chế tính tự chủ và năng lực phát triển của các khu công nghiệp phụ cận.

Thêm vào đó, xu hướng ưu tiên đặt trụ sở chính hoặc trung tâm vận hành tại TP.HCM của các nhà đầu tư nước ngoài khiến các địa phương lân cận chỉ được phân vai ở khâu gia công – sản xuất đơn giản, với giá trị gia tăng thấp và khả năng tiếp cận công nghệ – quản trị còn hạn chế. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ làm mất cân đối động lực phát triển vùng và cản trở mục tiêu hình thành một chuỗi giá trị tích hợp có tính lan tỏa và bổ trợ lẫn nhau.

Đánh giá vai trò cực tăng trưởng

Mặc dù đồng thời tồn tại cả hai hiệu ứng lan tỏa và lan kéo trong không gian phát triển vùng, TP.HCM vẫn khẳng định vai trò là “cực tăng trưởng” nổi trội nhất của khu vực Đông Nam Bộ. Vị thế này được thể hiện rõ qua nhiều chỉ tiêu kinh tế – công nghệ then chốt. Trước hết, về quy mô kinh tế, TP.HCM đóng góp hơn 23% GDP cả nước, vượt xa tỷ trọng của toàn bộ cụm địa phương công nghiệp trọng điểm lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu cộng lại. Thành phố cũng dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài, cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn FDI đăng ký trong giai đoạn gần đây.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang là địa phương có tốc độ đổi mới công nghệ nhanh nhất cả nước, với hệ sinh thái khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và các chương trình chuyển đổi số được triển khai sớm và bài bản. Đây chính là cơ sở để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu trong chuỗi giá trị công nghiệp vùng, vừa là nơi khởi phát các xu hướng công nghệ – tiêu chuẩn mới, vừa là trung tâm thu hút và phân bổ nguồn lực phát triển cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tiềm năng chuyển từ “hấp lực đơn tâm” sang “hạt nhân lan tỏa”

Để tối ưu hóa vai trò “cực tăng trưởng” và nâng cao giá trị lan tỏa trong chuỗi phát triển vùng, TP.HCM cần chuyển đổi định hướng từ một trung tâm hút tài nguyên sang một hạt nhân điều phối phát triển tích hợp. Trọng tâm của quá trình này là xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo mang tính chất liên kết vùng, trong đó sự gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh lân cận sẽ đóng vai trò nền tảng cho đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, TP.HCM cần chủ động thiết lập các trung tâm logistics, R&D và hỗ trợ kỹ thuật vệ tinh đặt tại các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Các trung tâm này sẽ hoạt động dưới sự điều phối chuyên môn từ TP.HCM, tạo nên mạng lưới chức năng phân bổ hợp lý theo không gian và chuyên môn hóa theo ngành.

Ngoài ra, để tăng cường năng lực điều phối và kết nối vùng, TP.HCM cần dẫn dắt các sáng kiến đầu tư đồng bộ vào hạ tầng giao thông, hạ tầng số và thể chế phối hợp liên tỉnh. Việc giảm chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng tính liên thông dữ liệu và hài hòa hóa chính sách vùng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp vận hành hiệu quả và bền vững hơn, với TP.HCM là hạt nhân lan tỏa đổi mới, chuẩn mực và động lực tăng trưởng.

5. Định hướng và giải pháp phát huy vai trò dẫn dắt và liên kết chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng của TP.HCM

5.1. Định hướng

Sau khi hợp nhất với các địa phương trọng điểm công nghiệp như Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM mới được định vị như một không gian kinh tế – công nghiệp tích

hợp có năng lực dẫn dắt vùng rõ rệt. Để phát huy vai trò trung tâm này, thành phố cần chuyển hóa mô hình phát triển theo hướng "điều phối – lan tỏa – tích hợp", thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng cục bộ.

Thứ nhất, về không gian chức năng, vùng lõi TP.HCM nên giữ vai trò trung tâm R&D, kiểm định chất lượng, dịch vụ tài chính, logistics và điều phối chính sách công nghiệp vùng. Bình Dương (của TPHCM) và Đồng Nai tiếp tục phát triển là cực sản xuất công nghệ cao và phụ trợ, tập trung các ngành như cơ khí chính xác, điện tử, dệt may thông minh và chế biến sâu. Bà Rịa – Vũng Tàu (của TPHCM) giữ vai trò đầu mối xuất nhập khẩu, trung tâm năng lượng – hóa dầu – cảng biển và logistics chuyên dụng. Long An sẽ là vùng công nghiệp thực phẩm, bao bì, nông sản chế biến và trung chuyển giữa ĐBSCL và trung tâm tiêu dùng TP.HCM. Tây Ninh có thể phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, sản xuất thiết bị năng lượng, logistics biên giới và khu công nghiệp sinh thái gắn với hành lang Mộc Bài. Bình Phước đảm nhận vai trò trung chuyển nguyên liệu, phát triển chế biến gỗ, cao su, nông sản và logistics trục Bắc – Nam.

Thứ hai, cần thiết lập cơ chế điều phối vùng chính thức, trong đó TP.HCM giữ vai trò chủ trì, dẫn dắt định hướng và bảo đảm liên kết thực chất giữa các địa phương Đông Nam Bộ. Có thể xem xét thành lập Ủy ban Phát triển vùng Đông Nam Bộ để điều phối lập quy hoạch và thực hiện các dự án liên kết vùng. Cơ chế này không làm giảm quyền tự chủ địa phương mà tạo nền tảng phối hợp thống nhất, giảm xung đột quy hoạch, tối ưu phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Thứ ba, về kết nối hạ tầng, TP.HCM cần dẫn dắt đầu tư vào các trục hạ tầng chiến lược như vành đai 3, 4, đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, trung tâm logistics liên kết vùng, các cụm cảng cạn ICD nối cảng biển – khu công nghiệp. Song song, hạ tầng số, dữ liệu, logistics mềm cũng cần được đầu tư để hình thành mạng lưới giao thương thông minh và minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Thứ tư, về phát triển doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, TP.HCM nên triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, thông qua trung tâm hỗ trợ công nghiệp phụ trợ vùng, thúc đẩy liên kết FDI với doanh nghiệp vừa và nhỏ, và xây dựng bộ tiêu chuẩn vùng về công nghệ, môi trường, và quản trị. Việc thiết lập các trung tâm R&D vệ tinh tại Bình Dương, Đồng Nai dưới sự điều phối chuyên môn của TP.HCM sẽ góp phần lan tỏa tri thức và đổi mới ra toàn vùng.

Cuối cùng, về thể chế phát triển, TP.HCM mới cần kiến tạo một mô hình quản trị phát triển vùng dựa trên liên kết tự nguyện nhưng có ràng buộc lợi ích và trách nhiệm chung. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các định chế tài chính, công nghệ sẽ là yếu tố quyết định để chuỗi giá trị công nghiệp vùng vận hành hiệu quả và nâng cao tính cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hình 5. Định hướng vai trò dẫn dắt và liên kết chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng của TP.HCM

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

5.2. Giải pháp

Để hiện thực hóa định hướng trở thành hạt nhân điều phối và dẫn dắt chuỗi giá trị công nghiệp vùng, TP.HCM cần triển khai một loạt giải pháp đồng bộ trên năm nhóm trụ cột then chốt.

Trước hết, về quy hoạch không gian sản xuất tích hợp, TP.HCM cần chủ trì xây dựng bản đồ chuỗi giá trị công nghiệp vùng, xác định rõ vai trò chức năng của từng địa phương và các điểm nút chiến lược trong mạng lưới sản xuất. Trên cơ sở đó, điều chỉnh quy hoạch

khu công nghiệp theo mô hình phân vùng chuyên biệt, trong đó TP.HCM tập trung vào công nghiệp công nghệ cao và sáng tạo, Bình Dương – Đồng Nai giữ vai trò sản xuất chuyên sâu, còn Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển các ngành phụ trợ và logistics xuất khẩu. Việc phân vai cụ thể theo ngành, như điện tử, cơ khí, dược phẩm hay chế biến thực phẩm, sẽ là nền tảng để hình thành các chuỗi ngành khép kín và hỗ trợ lẫn nhau.

Tiếp theo, về thể chế điều phối và chính sách liên kết vùng, cần thiết lập một cơ chế điều phối chính thức có tính pháp lý và quyền hạn rõ ràng, cho phép lập quy hoạch chung, phân bổ ngân sách liên tỉnh và phê duyệt dự án chiến lược. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chuẩn vùng áp dụng chung cho các khu công nghiệp, bao gồm tiêu chuẩn hạ tầng, môi trường, quản trị và công nghệ. Việc thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích, ràng buộc trách nhiệm giữa các địa phương sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác dài hạn.

Về kết nối hạ tầng, TP.HCM cần đóng vai trò đầu mối trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm như vành đai 3, 4, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường sắt kết nối Thủ Thiêm – Long Thành. Song song, phát triển hệ thống logistics tích hợp với các trung tâm phân phối liên vùng, cảng cạn, kho thông minh và nền tảng giao dịch logistics số sẽ giúp giảm chi phí vận hành chuỗi và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng. Hạ tầng số cũng cần được đầu tư như một yếu tố hạ tầng chiến lược, phục vụ chia sẻ dữ liệu sản xuất và giám sát chuỗi cung ứng.

Trên phương diện phát triển chuỗi cung ứng nội địa, TP.HCM cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua chương trình kết nối cung cầu, đào tạo kỹ năng và tư vấn công nghệ. Việc hình thành các trung tâm hỗ trợ công nghiệp phụ trợ và trung tâm R&D vệ tinh tại các tỉnh phụ cận sẽ đóng vai trò cầu nối lan tỏa đổi mới từ TP.HCM đến toàn vùng, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp nội địa từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cuối cùng, về nguồn nhân lực và quản trị phát triển, cần thúc đẩy mạng lưới liên kết viện – trường – doanh nghiệp trên quy mô vùng, đào tạo nhân lực theo nhu cầu cụ thể của từng chuỗi ngành. Thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp chính sách liên ngành sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành. Bên cạnh đó, truyền thông định hướng phát triển vùng cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức trung gian.

Việc triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp trên sẽ không chỉ nâng cao vai trò dẫn dắt của TP.HCM mới mà còn tạo nền tảng để hình thành một không gian công nghiệp tích hợp, năng động và bền vững cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hình 6. Giải pháp điều phối chuỗi giá trị công nghiệp vùng của TP.HCM

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

6. Kết luận và kiến nghị

6.1. Kết luận

Sau khi hợp nhất với các địa phương trọng điểm công nghiệp như Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng về quy mô địa lý và dân số, mà còn định hình lại vai trò là trung tâm công nghiệp đa chức năng của vùng Đông Nam Bộ. Với lợi thế vượt trội về hạ tầng R&D, logistics, tài chính, đào tạo và kết nối thị trường, TP.HCM có đầy đủ điều kiện để chuyển từ vai trò một cực tăng trưởng đơn lẻ sang vị thế hạt nhân điều phối chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp vùng.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa vai trò này, cần giải quyết một số thách thức cốt lõi như: sự trùng lặp chức năng giữa các địa phương, thiếu cơ chế điều phối vùng hiệu quả, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo và hạ tầng logistics chưa đồng bộ. Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển của TP.HCM cần tập trung vào ba trọng điểm: tổ chức lại không gian sản xuất theo hướng phân vai chuyên môn hóa; thiết lập thể chế liên kết vùng có tính pháp lý và tài khóa đủ mạnh; và đầu tư vào hạ tầng cứng, hạ tầng mềm để hình thành mạng lưới sản xuất tích hợp, hiệu quả và linh hoạt.

Sự thành công của mô hình “TP.HCM mở rộng” không chỉ có ý nghĩa đối với tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ, mà còn là tiền đề quan trọng để xây dựng thể chế phát triển vùng có năng lực điều phối cao. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch sang mô hình phát triển tích hợp, đổi mới và bền vững. Trong vai trò trung tâm dẫn dắt, TP.HCM cần không ngừng sáng tạo thể chế, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực lan tỏa, từ đó khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế không chỉ của vùng mà của cả nước.

6.2. Kiến nghị

Đối với chính quyền TP.HCM:

Để phát huy vai trò là hạt nhân điều phối chuỗi giá trị công nghiệp vùng, chính quyền TP.HCM mới cần chủ động kiến tạo một thiết chế điều phối vùng có thẩm quyền rõ ràng. Thiết chế này có thể là một ủy ban điều phối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hoặc một mô hình hành chính đặc biệt mang tính siêu đô thị – đa trung tâm, có khả năng lập quy hoạch chung, phê duyệt dự án và phân bổ ngân sách liên tỉnh. Song song đó, thành phố cần ưu tiên xây dựng bản đồ chuỗi giá trị công nghiệp vùng, làm cơ sở định hướng quy hoạch phân bổ ngành nghề theo không gian chức năng và lợi thế của từng địa phương.

Trong hạ tầng phục vụ chuỗi, TP.HCM cần thúc đẩy đầu tư vào các trung tâm logistics vùng, hệ thống dữ liệu chia sẻ về sản xuất, thị trường, cùng với các nền tảng hạ tầng số kết nối giữa các khu công nghiệp trọng điểm. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi và giảm chi phí giao dịch toàn vùng. Ngoài ra, thành phố cần tăng cường triển khai các chương trình kết nối FDI với doanh nghiệp nội địa, xây dựng các trung tâm hỗ trợ công nghiệp phụ trợ và thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao phù hợp với nhu cầu thực tế của từng chuỗi ngành.

Những bước đi này không chỉ giúp TP.HCM giữ vững vai trò trung tâm kinh tế – công nghiệp vùng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển cân bằng, hiệu quả và bền vững trong toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đối với chính quyền các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

Chính quyền các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cần chủ động xác lập vai trò chuyên biệt của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp vùng, theo hướng phân công rõ ràng các chức năng như sản xuất chủ lực, công nghiệp phụ trợ, logistics hay thị trường tiêu thụ. Việc định vị lại vai trò chức năng không chỉ giúp tránh trùng lặp ngành nghề và cạnh tranh đầu tư thiếu định hướng, mà còn tạo điều kiện để xây dựng mạng lưới sản xuất hiệu quả và có tính bổ trợ cao.

Các địa phương cũng cần tích cực phối hợp với TP.HCM trong việc triển khai các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, bao gồm giao thông, logistics, năng lượng và môi trường.

Đồng thời, cần chủ động đề xuất các chính sách mang tính đồng thuận liên tỉnh để hướng tới một quy hoạch phát triển vùng đồng bộ và nhất quán. Việc tham gia xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn vùng về công nghệ, môi trường và quản trị cũng là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo nền tảng thể chế chung giúp dòng chảy đầu tư và luân chuyển sản xuất diễn ra thông suốt.

Cuối cùng, các địa phương cần thiết lập hoặc tham gia vào các cơ chế chia sẻ lợi ích – ràng buộc trách nhiệm vùng, hướng đến phát triển cân bằng và hài hòa. Chỉ khi có sự gắn kết chặt chẽ và chia sẻ thực chất giữa các tỉnh – thành, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mới có thể phát huy tối đa tiềm năng tổng thể và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp:

Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn, cần chủ động mở rộng liên kết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong vùng thông qua các hình thức hợp tác gia công, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu chuẩn hóa sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực. Mỗi liên kết theo chiều sâu này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho chuỗi cung ứng nội địa, mà còn tạo động lực lan tỏa công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất trong toàn vùng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tích cực tham gia vào các mạng lưới ngành nghề, cụm công nghiệp, và hiệp hội chuỗi giá trị cấp vùng nhằm tăng cường kết nối thị trường, chia sẻ thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp sản xuất. Việc đầu tư vào đổi mới công nghệ, số hóa chuỗi cung ứng và chuẩn hóa quy trình vận hành sẽ là nền tảng để doanh nghiệp từng bước gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp tích hợp quy mô vùng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đồng hành cùng chính quyền trong việc xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu, giám sát tiêu chuẩn và phát triển mô hình phát triển bền vững. Sự chủ động và hợp tác của khu vực doanh nghiệp sẽ là nhân tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, bảo đảm hài hòa lợi ích kinh tế – xã hội và nâng cao giá trị lan tỏa trong toàn bộ không gian công nghiệp vùng.

Phối hợp đồng bộ giữa chính quyền TP.HCM, các tỉnh trong vùng và doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu hình thành một không gian sản xuất tích hợp hiệu quả, sáng tạo và có năng lực cạnh tranh cao trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu.

Tài liệu tham khảo:

- Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2011). *Global Value Chain Analysis: A Primer*. Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University.
- Hall, P., & Pain, K. (2006). *The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-City Regions in Europe*. Earthscan.
- HEPZA. (2025). *Báo cáo tình hình phát triển khu công nghiệp – khu chế xuất TP.HCM năm 2024*. Ban Quản lý Các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP.HCM.
- Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam (2024). *Niên giám bất động sản công nghiệp Việt Nam quy hoạch phát triển đến 2030*. Hà Nội, Việt Nam.
- Perroux, F. (1955). Note sur la notion de “pôle de croissance”. *Économie appliquée*, 8(1–2), 307–320.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Scott, A. J., & Storper, M. (2003). Regions, globalization, development. *Regional Studies*, 37(6–7), 579–593.
- VEPR. (2022). *Báo cáo đổi mới sáng tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ*. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Hà Nội.
- World Bank (2021). *Vietnam Country Private Sector Diagnostic: Creating Markets in Vietnam*.
- World Bank. (2022). *Connecting to compete: Trade logistics in the global economy*. The World Bank. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2023). *Container Port Performance Index 2023*. Washington, DC: The World Bank.